

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041614>
УДК 373.1

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н.Е. Клименко,
магистрант 2 курса, профиль «Психология и педагогика начального
образования»,
Институт детства
М.В. Курушева,
научный руководитель,
к.ф.н.,
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»,
г. Томск

Аннотация: В статье рассматривается понятие эмоционального интеллекта. Младший школьный возраст является сензитивным периодом в развитии данного конструкта. Негативное воздействие низкого уровня эмоционального интеллекта может вызывать различные затруднения социального и личного характера: от проблем в коммуникации со взрослыми и сверстниками до снижения успеваемости в школе. В статье представлен анализ взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и универсальных учебных действий у обучающихся начальной школы. Также выделены составляющие эмоционального интеллекта и обозначена их корреляция с коммуникативными, регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, метапредметные результаты, когнитивные способности, познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД

PECULIARITIES OF INTERCONNECTION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND METAP-SUBJECT LEARNING OUTCOMES IN PRIMARY SCHOOL

N.E. Klimenko,
2nd year master's student, profile "Psychology and pedagogy of primary
education",
Institute of Childhood

M.V. Kurushev,
Scientific Director
Ph.D.,

FSBEI HE "Tomsk State Pedagogical University",
Tomsk

Annotation: The article discusses the concept of emotional intelligence. Younger school age is a sensitive period in the development of this construct. The negative impact of a low level of emotional intelligence can cause various social and personal difficulties, from problems in communication with adults and peers to a decrease in school performance. The article presents an analysis of the relationship between the level of development of emotional intelligence and universal educational actions in primary school students. The components of emotional intelligence are also highlighted and their correlation with communicative, regulatory and cognitive universal educational actions is indicated.

Keywords: emotional intelligence, metasubject results, cognitive abilities, cognitive EMA, regulatory EMA, communicative EMA

Характерной чертой современной школы, согласно ФГОС второго поколения, является гуманизация образования и ориентация на личность обучающегося, на его развитие в ходе деятельности и общения. Развитие современного общества предполагает формирование личности, способной активно и эффективно вступать и поддерживать коммуникативный процесс. Одним из главных составляющих эффективного взаимодействия людей друг с другом является эмоциональный интеллект. Такие процессы, как понимание и управление собственными эмоциями и эмоциями другого человека, представляют многогранное и не до конца изученное явление, однако именно он значительным образом способствуют позитивному и продуктивному межличностному взаимодействию. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования отражаются метапредметные и личностные результаты освоения основной образовательной программы, которые включают в себя развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Актуальной целью нынешнего образования, согласно действующему ФГОС, является развитие личности младшего школьника, воспитание и развитие таких качеств его личности, которые отвечали бы требованиям современного общества.

Достижение этой цели неразрывно связано с наличием развитого у школьников эмоционального интеллекта, обеспечивающего психическое здоровье и душевную гармонию. Такой психологический феномен как

эмоциональный интеллект (ЭИ) считается относительно новым. Его изучению посвящены научные труды отечественных и зарубежных авторов (Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Гоулман, И.Н. Андреева, Д.В. Люсин). На сегодняшний день существующие парадигмы эмоционального интеллекта можно разделить на две группы: ЭИ как модель когнитивных способностей, которые лежат в основе эмоционально-волевой сферы, и смешанная модель, включающая как когнитивные способности, так и личностные характеристики. Именно поэтому понятие эмоциональный интеллект весьма неоднозначно и определяется учёными по-разному. Однако можно выделить общее в спектре определений ЭИ – это особенность разума, некая совокупность мотивационных, когнитивных и поведенческих способностей человека во внутриличностной и межличностной сферах появления [1]. Он выражается в идентификации эмоциональных состояний, управлении ими для гармонизации отношений с окружающими и достижения намеченных целей. Формирование эмоционального интеллекта младших школьников влияет на развитие положительной самооценки, правильных личностных ориентаций, социального статуса и во многом определяет успешность в обучении. Поэтому на первый план выносятся задача подготовки учеников к высокому уровню социализации и познавательной активности.

Стандарты второго поколения выдвигают требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ и требования к результатам образования – среди них метапредметные результаты (универсальные учебные действия), в которых выделены следующие блоки: познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД. В науке универсальные учебные действия трактуются как «совокупность способов выполнения действий обучающимися, которые обеспечивают получение ими новых знаний, формирующих соответствующие умения (например, умения самоорганизации процесса учения)». Также отмечается: «они представляют собой самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему присвоенных компетенций и ценностей, которые помогают человеку быть активным субъектом и эффективно реагировать на изменения внешней среды» [2]. В качестве показателей корреляции УУД и ЭИ нами были выделены универсальные учебные действия, напрямую взаимосвязанные с эмоциональным интеллектом.

Таблица 1 – Корреляция УУД и составляющих эмоционального интеллекта

Метапредметные результаты	Составляющие эмоционального интеллекта
Познавательные УУД	способность анализировать информацию, перед тем как её воспроизвести в словах или действиях (т.е. сначала подумать, а потом говорить или действовать); понимание мотивов поступков, причинно-следственных связей;
Регулятивные УУД	умение ставить перед собой цели, а также искать возможные пути её достижения; саморегуляция, способность контролировать собственные эмоции; оценка чувств и эмоций (как своих, так и чужих); рефлексия;
Коммуникативные УУД	умение успешно взаимодействовать с другими людьми, социально адаптироваться; умение выслушать собеседника; коммуникабельность;

Исходя из представленных выше критериев и показателей, следует выделить несколько уровней развития эмоционального интеллекта: элементарный достаточный оптимальный.

Таблица 2 – Соотношение уровней развития эмоционального интеллекта с метапредметными результатами обучения

Метапредметные результаты	Элементарный уровень ЭИ	Достаточный уровень ЭИ	Оптимальный уровень ЭИ
Познавательные УУД	- не может анализировать информацию перед тем, как её воспроизвести в словах или действиях	- частично способен анализировать информацию перед тем, как её воспроизвести в словах или действиях	- способен анализировать информацию, перед тем как её воспроизвести в словах или действиях (т.е. сначала подумать, а потом говорить или действовать);

Метапредметные результаты	Элементарный уровень ЭИ	Достаточный уровень ЭИ	Оптимальный уровень ЭИ
	- не умеет устанавливать причинно-следственные связи	- частично умеет устанавливать причинно-следственные связи	- умеет устанавливать причинно-следственные связи
	- не понимает мотивов поступков других людей	- отчасти понимает мотивы поступков других людей	- ясно понимает мотивы поступков других людей
Регулятивные УУД	- мотивация к обучению на низком уровне, требуется внешняя мотивация, не умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение цели	- мотивирован только о результатом, а не самим процессом учебной деятельности	- мотивация к обучению на уровне самомотивации, умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение цели, мотивирован не только результатом, но и самим процессом учебной деятельности
	- не обладает способностью ставить цели, стремиться к их достижению	- частично обладает способностью ставить цели, стремиться к их достижению	- обладает способностью ставить цели, стремиться к их достижению
	- имеет неадекватную самооценку, не обладает навыком осмысления своих сильных сторон и пределов их возможностей	- отчасти имеет адекватную самооценку	- имеет адекватную самооценку, обладает навыком осмысления своих сильных сторон и пределов их возможностей
	- не развита способность регулировать собственное эмоциональное	- возникают сложности с входением в эмоциональное состояние,	- способен входить в позитивное эмоциональное состояние, способствующее

Метапредметные результаты	Элементарный уровень ЭИ	Достаточный уровень ЭИ	Оптимальный уровень ЭИ
	состояние на основе рефлексии; – не способен менять нежелательное эмоциональное состояние на оптимистичное	способствующее достижению успеха. – не всегда способен менять нежелательное эмоциональное состояние на оптимистичное	достижению успеха. – способен менять нежелательное эмоциональное состояние на оптимистичное
	- не способен вступать удовлетворяющие и позитивные межличностные отношения с другими людьми – не способен быть чувствительным к эмоциям других)людей и оказывать содействие в их преобразовании	- способен вступать в удовлетворяющие и позитивные межличностные отношения с другими людьми – способен проявлять чувствительность к эмоциям других людей, но не всегда способен оказывать содействие в их преобразовании	- способен вступать в удовлетворяющие и позитивные межличностные отношения с другими людьми - способен быть чувствительным к эмоциям других людей, а также содействовать в их преобразовании
Коммуникативные УУД	- не умеет слушать и слышать собеседника, понимать его позицию	- умеет слушать собеседника, но не слышать и понимать его позицию	- умеет слушать и слышать собеседника, понимать его позицию
	- не умеет аргументировать и отстаивать свою точку зрения	- не умеет аргументировать и отстаивать свою точку зрения	- умеет аргументировать и отстаивать свою точку зрения
	- не может задавать вопросы, просить о помощи для решения сложных задач	- способен не в полной идентифицировать и называть свое собственное эмоциональное состояние.	- умеет задавать вопросы, просить о помощи для решения сложных задач
	- не умеет вести	- не берёт на себя	- умеет вести

Метапредметные результаты	Элементарный уровень ЭИ	Достаточный уровень ЭИ	Оптимальный уровень ЭИ
	корректный конструктивный диалог с учителем и сверстниками	ответственность за общий результат	корректный конструктивный диалог с учителем и сверстниками
	- не берёт на себя ответственность за общий результат	- на интуитивном уровне определяет эмоции других людей, однако не может понять причину их возникновения	- берёт на себя ответственность за общий результат
	- не может успешно взаимодействовать с людьми, социально адаптироваться	- в какой-то мере способен успешно взаимодействовать с людьми	может успешно взаимодействовать с людьми, социально адаптироваться

Из таблицы 2 видно, что уровень эмоционального интеллекта влияет на качество овладения обучающимися универсальными учебными действиями. Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие эмоционального интеллекта положительно влияет на развитие метапредметных умений учеников начальной школы и, как следствие, формирует позитивную динамику в успешности обучения в целом.

Высокий ЭИ как когнитивная способность повышает академическую успеваемость учеников с хорошими познавательными способностями и может помочь в освоении программы обучающимся с низкими познавательными данными. ЭИ помогает детям справляться со стрессогенными факторами во время учебы – и наоборот, его отсутствие мешает детям учиться, даже если их когнитивные способности высокие [3]. Целесообразно выделить, а также дифференцировать возможные учебные проблемы, связанные с элементарным (низким) уровнем эмоционального интеллекта. Затруднения могут возникнуть (1) на индивидуальном уровне личности ученика – это поведенческие проблемы, низкий уровень эмпатии, агрессивность, неуверенность, низкое самопринятие, робость, боязливость, необщительность, вялость, отсутствие готовности к общению среди сверстников, нежелание учиться, а также общая пассивность; (2) на уровне коллектива как единицы обучения и воспитания – это неблагоприятный микроклимат, высокая конфликтность, резко негативное влияние на качество и продуктивность уроков и внеурочных занятий с применением технологий,

подразумевающих групповое взаимодействие, как следствие, низкий социальный статус коллектива, высокий уровень тревожности и слабая академическая успеваемость. Школьники с низкими показателями уровня ЭИ хуже выстраивают продуктивные отношения с учителем, чем их сверстники, испытывают трудности включения в новую для них учебную деятельность, что может стать причиной недостаточного уровня успеваемости в школе [4].

Напротив, оптимальный (высокий) уровень ЭИ помогает детям справляться с эмоциями, оставаться спокойными и концентрируясь на задании. Дети, понимающие эмоции, более отзывчивы, социально адаптированы, их чаще принимают в коллективе, у них на высоком уровне развиты такие эмоциональные компетенции, как самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия, ассертивность, социальные навыки. Д. Гоулманом было выявлено, что люди с высоким эмоциональным интеллектом в социальном отношении уравновешенны, дружелюбны и пребывают в отличном настроении, не подвержены страху и не склонны к тревожным размышлениям. Они обязательны в отношении людей и начатых дел, охотно берут на себя ответственность и придерживаются этических принципов, в общении с другими они доброжелательны и заботливы. Их эмоциональная жизнь богата событиями, но в надлежащих пределах. Они пребывают в согласии с самими собой, с другими и с обществом, в котором живут [5]. Для принятия решения на основе развитого эмоционального интеллекта человеку необходима определённая доля объективности, ведь умение поставить себя на место другого человека и почувствовать его переживания – это уже не субъективный взгляд на ситуацию [6-8]. Подобные умения помогают развить в ребёнке взрослого, а также принимать верные решения и успешно ориентироваться в современном мире.

В заключение следует отметить, что повышение уровня эмоционального интеллекта детей способствует сокращению проблем в поведении младших школьников, антисоциальных проявлений, а также высокой академической успеваемости, пониманию собственных желаний, потребностей и поступков, созданию тёплых, эмоционально благополучных отношений с педагогами, сверстниками и родителями, разрешению возникающих конфликтов. Именно от способности осознавать и понимать эмоциональное состояние не только своё, но и другого человека, выходить из конфликтных ситуаций, управлять своими эмоциями зависит становление личности, успешность в обучении и дальнейшая карьера ребёнка.

Список литературы

[1] Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта. / И.Н. Андреева. // Вопросы психологии. – 2007. № 5. 57-65 с.

[2] Бобровникова Н.В. Эмоциональный интеллект как элемент комплексного развития ученика современной начальной школы. / Н.В. Бобровникова, Н.А. Дубровина, Г.Л. Малютин. // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее : сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2018. 111-113 с.

[3] Сулейманова С.С. Исследование условий и факторов эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста. / С.С. Сулейманова. // Молодой ученый. – 2017. № 23. 287-290 с.

[4] Добрин А.В. Особенности эмоционального тона у первоклассников с различным уровнем эмоционального интеллекта как фактор психолого-социальной адаптации к начальной школе. / А.В. Добрин. // Scienceforeducationtoday. – 2020. № 3. 65-85 с.

[5] Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. / Д. Гоулман. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 544 с.

[6] Лысенко И.Н. Эмоциональный интеллект как метод для успешной социализации, наработки личностных качеств в начальной школе. / И.Н. Лысенко. // Школа как платформа для успешной социализации обучающихся на уровне профессионального образования : материалы V региональной научно-практической (очно-заочной) конференции. – Волгоград, 2018. 121-123 с.

[7] Романова Е.Н. Дифференциация понятий «эмоциональный интеллект» и «эмоциональная компетенция» / Е. Н. Романова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://research-journal.org/wp-content/uploads/2021/01/1-4-103.pdf#page=150>. (дата обращения: 21.05.2021).

[8] Симбирцева М.В. Современные теоретические представления об эмоциональном интеллекте // Современная психология. – 2021. № 3. 54-56 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teoreticheskie-predstavleniya-ob-emotsionalnom-intellekte/viewer>. (дата обращения: 03.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreeva I.N. Prerequisites for the development of emotional intelligence. / I.N. Andreeva. // Questions of psychology. – 2007. No. 5. 57-65 p.

[2] Bobrovnikova N.V. Emotional intelligence as an element of the complex development of a modern elementary school student. / N.V. Bobrovnikova, N.A. Dubrovin, G.L. Malyutin. // Science and education: preserving the past, creating the future: a collection of articles of the XVII International Scientific and Practical Conference. – Penza, 2018. 111-113 p.

[3] Suleimanova S.S. Research of conditions and factors of emotional well-being of primary school children. / S.S. Suleimanova. // Young scientist. – 2017. No. 23. 287-290 p.

[4] Dobrin A.V. Features of emotional tone in first-graders with different levels of emotional intelligence as a factor of psychological and social adaptation to primary school. / A.V. Dobrin. // Scienceforeducationtoday. – 2020. No. 3. 65-85 p.

[5] Goleman D. Emotional Intelligence. Why can it matter more than IQ. / D. Goleman. – Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2017. 544 p.

[6] Lysenko I.N. Emotional intelligence as a method for successful socialization, development of personal qualities in primary school. / I.N. Lysenko. // School as a platform for the successful socialization of students at the level of professional education: materials of the V regional scientific and practical (part-time) conference. – Volgograd, 2018. 121-123 p.

[7] Romanova E.N. Differentiation of the concepts of "emotional intelligence" and "emotional competence" / E.N. Romanova // International research journal. – 2021. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://research-journal.org/wp-content/uploads/2021/01/1-4-103.pdf#page=150>. (date of access: 21.05.2021).

[8] Simbirtseva M.V. Modern theo No. 3. 54-56 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-teoreticheskie-predstavleniya-ob-emotsionalnom-intellekte/viewer>. (date of access: 03.06.2021).

© Н.Е. Клименко, 2021

Поступила в редакцию 18.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Клименко Н.Е. Особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и метапредметных результатов обучения в начальной школе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 150-159. URL: <https://ip-journal.ru/>